

TALABALARDA VOKAL IJROCHILIGI MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

Alimbekova Oydin Ibragimovna

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti “Vokal” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12581580>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda vokal ijrochiligi malakalarini shakllantirish ularni kuylash malakalarining nazariy asoslari bilan tanishtirish bilan bir qatorda ta’lim jarayonida maxsus musiqa pedagogikaning asosiy tamoyillari va ularning mazmun-mohiyatini talabalarga singdirish uslublari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlari: Musiqa pedagogikasi, ta’lim-tarbiya, xonanda, musiqiy ta’lim, vokal ijrochiligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается формирование вокальных исполнительских навыков у студентов, а также знакомство их с теоретическими основами певческого мастерства, показаны основные принципы специальной музыкальной педагогики и методы привития их сущности студентам в учебном процессе.

Ключевые слова: Музыкальная педагогика, образование, певец, музыкальное образование, вокальное исполнительство.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan tub islohotlar qatorida ta’lim tizimiga ham alohida e’tibor qaratmoqda. Talabalarga ta’lim-tarbiya berishni xalqaro talablarga mos ravishda tashkil etish va sifatli olib borish asosiy maqsadi bo‘lmog‘i kerak. Shu o‘rinda madaniyat va san’at sohasida ham yetuk mutaxassislarini tayyorlash, ularni kelajakda ish olib borishlari uchun olgan bilimlarini amalda qo‘llay oladigan darajaga yetkazishimiz lozim.

Hozirgi o‘sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasida san’atning o‘rni beqiyosdir. Yoshlarimizga musiqa san’ati olami va uning jozibasi, go‘zalligini anglatish, musiqa sirlaridan bahramand etish davrimizning dolzarb vazifalaridan biridir. Kelajakda bo‘lg‘usi musiqa o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi, avvalo, musiqa nazariyasi, cholg‘u ijrochiligi va albatta xonandalik (vokal ijrochiligi) bo‘yicha bilim, malakalarni puxta o‘zlashtirganliklari bilan baholanadi. O‘qituvchi qayerda ish olib bormasin, u avvalo, yahshi musiqa targ‘ibotchisi, sozanda, xonanda bo‘lishi talab etiladi. Dunyoning rivojlangan davlatlari hamjamiyatidagi etalon, ya’ni qolip sifatida tan olingan xonandalik (vokal) ijrochiligi qonun-qoidalarini milliy ko‘shiqchilik san’atimiz an’analarini e’tiborga olgan holda bekamu-ko‘st o‘rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir¹.

Xonandalik faoliyatida talabalar o‘zbek xalq qo‘shiq va mumtoz ashulalari, bastakorlar ijodi, kompozitorlar asarlari, jahon xalqlari qo‘shiqchiligi namunalari, opera asarlarini kuylash malakalarini shakllantirib borishlari talab etiladi. Nazariy bilimlarni o‘zlashtirish talabalar uchun murakkab jarayondek tuyuladi. Ammo talabalar kelajakda o‘qituvchi sifatida samarali faoliyat yuritishi uchun ovoz haqida kerakli ilmiy-nazariy ma’lumotlarga ega bo‘lishlari lozim. Faqat shundagina ular amaliyotda paydo bo‘lgan muammolarga bemaol ilmiy- nazariy yechimlar topishlari mumkin bo‘ladi.

Bo‘lajak vokal o‘qituvchisi kuylash malakalarini shakllantirish uchun bu malakalarning nazariy asoslari vokal musiqa pedagogikasining asosiy tamoyil va uslublari, ovoz hosil bo‘lishining psixologik, fiziologik va akustik asoslari, ashulachilik malakalari shakllanishining

¹ Ризаева М. Ёш хонанданинг камолоти. – Т.: «Мусиқа», 2003. –19-б.

asosiy yo‘llari kabi jarayonlar haqida nazariy-amaliy bilimlarga ega bo‘lishlari va zamonaviy ilmiy-uslubiy adabiyotlar bilan yaqindan tanishib olishlari talab etiladi.

Ta‘lim jarayonida umumdidaktik va maxsus musiqa pedagogikasining asosiy tamoyillari va ularning mazmun-mohiyati talabalarga singdiriladi.

Bular quyidagilardan iborat:

1. Ta‘limda tadrijiylik va muntazamlik. O‘qitishda soddadan murakkabga, talabalar ijro diapazonini kengaytirishda, mashqlarni murakkablashtirishda, repertuar tanlashda, lirik asarlardan dramatik asarlarga o‘tishda tadrijiylik zarur. Mashg‘ulotlarda ovozning sifati, toblanishi, tebranishi, jarangdorligi nazarda tutiladi. Ovozning zo‘riqishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim.

2. Musiqiy-badiiy va vokal texnik rivojlanish tamoyillari.

Vokal-texnik ko‘nikmalarni shakllantirish o‘qituvchining asosiy vazifasidir, chunki ovozini boshqara olmaydigan talaba asar g‘oyasini yoritib bera olmaydi. Ijrochini qoida bo‘yicha tarbiyalash uchun bir vaqtning o‘zida ikki muammoni hal etish talab qilinadi. Ijro etish apparatini qurish va kuylash malakasini shakllantirish lozim. Ijro etilayotgan asar oson bo‘lmasa ham talabaga texnik vazifalarni berish bilan birga, albatta uning oldiga ijrochilik maqsadlarini qo‘yish lozim. Albatta, dastlabki mashqlarda o‘qituvchi va talabaning e‘tibori ko‘proq vokal texnik ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan bo‘ladi, keyinchalik talabaning ijrochilik, ifodalilik, aktyorlik sifatlarini tarbiyalash muammolari birinchi o‘ringa o‘tadi.

3. Har bir talabaga alohida yondashuv tamoyili.

Har bir talabaning ijrochilik darajasi turlicha imkoniyatiga qarab o‘ziga xos bo‘ladi. Uning ovoz kuchi, tembri, diapazoni, shaxsiy xarakteri va jismoniy tuzilishiga ahamiyat berish kerak. Shu sababli mashg‘ulotlarni yuqoridagilarni e‘tiborga olgan holda o‘tkazish zarur.

4. O‘z-o‘zini muntazam ravishda mukammallashtirish tamoyili.

Talabaning mustaqil ravishda ishlashi nihoyatda muhim. U ijodiy jarayonlarda izlanishi, yangilikka intilishi, muntazam fidokorona mehnat qilishi bilan birga mahorat cho‘qqisiga ko‘tarilishi mumkin. Ta‘limning so‘nggi jarayonlarida talabaning mustaqil tayyorlanishiga katta ahamiyat beriladi.

Xonandalik malakalari vokal pedagogikasida quyidagi uslublarda shakllantiriladi².

A) Cholg‘uli uslub

Kuylash jarayoni yoki ovoz sozlash mashqlari cholg‘ular jo‘rligida olib boriladi. Bunda fortepiano, skripka va boshqa cholg‘ular nazarda tutiladi.

B) Amaliyotga asoslangan (empirik) uslub.

Ushbu uslub qadimgi italyan maktabida keng tarqalgan. XVI-XVIII asrlarda vokal o‘qituvchilari mahoratli xonanda bo‘lishlari shart edi. Ularning asosiy shiori “Men kuylaganimdek kuyla” bo‘lgan.

V) Konsentrik uslub.

Bu uslub asoschisi buyuk rus kompozitori Mixail Glinka hisoblanib, uning aytishicha, ovozni qulay va chiroyli kuylanadigan notalardan boshlab diapazonni kengaytirish ustida ish olib boriladi.

G) Primar (qulay) ton uslubi.

² Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1-7. — М.: «Музыка», 1962-1988. -С. 70-71

Bu uslubning asoschisi nemis pedagogi F.Shmittning fikricha, primar (qulay) ton diapazonning oʻrta qismida joylashgan. Toʻgʻri shakllantirilgan ovoz diapazonning kengayishiga olib keladi³.

Ovoz apparati ishini boshqarishda eshitish va mushak sezgilaridan tashqari vibratsiyali va koʻrish sezgilari ham yordam beradi. Ashula aytish paytida koʻkrak va boshning yuz qismida rezonatsiya paydo boʻlishi har bir xonandaga maʼlum. Koʻkrakda paydo boʻlayotgan rezonatsiyani qoʻlni koʻkrakka qoʻyib sezish mumkin. Ovoz bosh rezonator, “maska”ga tushganida boshning yuz qismida tebranish paydo boʻladi, shu paytda ovozni boshqarish harakatlari anchagina yengillashadi. Mashgʻulotlar davomida, ayniqsa dastlabki darslarda koʻzgu yordamida oʻz harakatlarini kuzatishning foydasi katta. Koʻzguga qaraganda ogʻizning ochilishi, lablar, til, jagʻ, yumshoq tanglay harakatlari oydin koʻrinadi. Ularning hammasi vokal-texnik koʻnikmalar shakllanishiga katta yordam beradi. Turli koʻrinishdagi mashgʻulotlar jarayonida inson faoliyatida kasbiy zehn va murakkab sezgilar rivojlanadi.

Talabalar bilan ishlash jarayonida uning imkoniyat va qobiliyatini (ijro mahorati) tushunib olish oʻqituvchining birinchi darajali vazifalaridan hisoblanadi. Mashgʻulotlarni oʻrta diapazonda, chetki notalarni qamrab olgan holda oʻtkazish kerak boʻladi. Oʻtkaziladigan darslar murakkab boʻlmasligi lozim.

Talaba har kuni ashula aytishga tayyor boʻlishi kerak. Buning uchun u maʼlum gigiyenik qoidalarga rioya qilishi lozim. Tovush apparatini toliqishdan asray bilishi, koʻp gapirmaslik, ortiqcha kuylamaslik, yuqori notalarni suisteʼmol qilmaslik kerak. Mashgʻulotlarni shunday taqsimlash lozimki, toʻxtamasdan ashula aytish bir soatdan oshmasligi shart.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, talabalarda kuylash malakalarini shakllantirish murakkab jarayon boʻlib, avvalo “Ustoz-shogird” anʼanasida oʻqituvchi va talaba oʻrtasidagi ruhiy-hissiy ijodiy muloqot va holatni vujudga keltirish uzoq vaqt talab etiladigan mashaqqatli mehnat maydonidir.

Kuylash – murakkab ruhiy jarayon. Samarali mashq qilish orqali koʻzlangan maqsadlariga erishishi uchun talabaning jismoniy, ruhiy va fiziologik holatlarini inobatga olish, uning ijro holati, kayfiyati, ovozining kuylash sifatlariga qarab ijodiy ish olib borishni taqozo etadi.

Shundagina talabalarda kuylash borasidagi nazariy, amaliy bilim, koʻnikmalar shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rizayeva M. Yosh xonandaning kamoloti. – T.: «Musiqqa», 2003. –19-b.
2. Voprosi vokalnoy pedagogiki. Vip. 1-7. — M.: «Muzika», 1962-1988. -S. 70-71.
3. Muxamedova G. Xonandalik uslubiyati asoslari. – T.: «Musiqqa», 2007. –5-7-b.
4. Qodirov D. Salimova D. “Talabalarda vokal ijrochiligi koʻnikma-malakalarini shakllantirish masalalari” Zamonaviy taʼlim 2017 y.

³ Мухамедова Г. Хонандалик услубияти асослари. – Т.: «Муסיқа», 2007. –5-7-б.